

**N,N'-GEKSAMETILEN BIS-[(O-KREZOLILO)-KARBAMAT]NING
SINTEZI MEXANIZMI VA XOSSALARI**

Maxsumov Abdulhamid Gofurovich,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası professori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi, O'zbekiston Tabobat akademiyasining haqiqiy a'zosi, Turon fanlar akademiyasi akademigi, kimyo fanlari doktori, professor

Mashayev Eldor Ergashvoy o'g'li,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi

Toshmatov Davlat Abduraufovich,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Mirzaaxmedova Mavlyuda Axmedjanovna,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Urazov Firuz Baxtiyor o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi,
Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

Izoh. Maqolada N,N'-geksametilen bis-[(o-krezolilo)-karbamat] ya'ni MEE-1 ning sintezi, ehtimoliy mexanizmi va fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish natijalari keltirilgan. Maqolada mualliflar tomonidan MEE-1 moddasining fizik-kimyoviy xossalarini zamonaviy spektral tadqiqot usullari bilan aniqlangan natijalar bilan birgalikda umumlashtirilgan jadvali berilgan. Mualliflarning yutug'i shundaki, ularning bis-karbamat sintezi usuli resurs va energiya tejamkor, ekologik toza, chiqindisiz hamda mahsulotning yuqori unum bilan hosil bo'lishidadir.

Kalit so'zlar. Sintez, bis-karbamat, orto-krezol, geksametilendiizosianat, dimetilformamid, trietilamin, metanol, YuQX, IQ, PMR, YAMR, SEM, Mass-spektroskopiya.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования синтеза, возможного механизма и физико-химических свойств N,N'-гексаметилен бис-[(о-крезолило)-карбамата], то есть МЭЭ-1. В статье авторы приводят сводную таблицу физико-химических свойств вещества МЭЭ-1 вместе с результатами, определенными современными спектральными методами исследования. Достижение авторов состоит в том, что их метод синтеза бис-карбамата является ресурсо- и энергосберегающим, экологически чистым, безотходным, а продукт получается с высокой производительностью.

Ключевые слова. Синтез, бис-карбамат, орто-крезол, гексаметилендиизоцианат, диметилформамид, триэтиламин, метанол, ТСХ, ИК, ПМР, ЯМР, СЭМ, масс-спектрокопия.

Abstract. The article presents the results of a study of the synthesis, possible mechanism and physicochemical properties of N,N'-hexamethylene bis-[(o-cresolyl)-carbamate], that is, MEE-1. In the article, the authors provide a summary table of the physical and chemical properties of the MEE-1 substance along with the results determined by modern spectral research methods. The achievement of the authors is that their method for the synthesis of bis-carbamate is resource- and energy-saving, environmentally friendly, waste-free, and the product is obtained with high productivity.

Keywords. Synthesis, bis-carbamate, ortho-cresol, hexamethylene diisocyanate, dimethylformamide, triethylamine, methanol, TLCh, IR, PMR, NMR, MES, mass spectroscopy.

KIRISH. Bugungi kunda karbamat preparatlarining ko'pgina hosilalarini, ular asosida yangi yuqori samarali past toksik biologik faol birikmalarni izlash doimiy ravishda davom etmoqda, buni jahon ilmiy adabiyotlaridagi ko'p sonli nashrlardan ham ko'rish mumkin [1-3, 5, 7, 10]. Karbamatlar antikolinesteraza agentlari,

konservantlar sifatida va insektisidlar, tanlab ta'sir etuvchi gerbisidlar, o'simliklar o'sishini rostlovchi regulyatorlar, surkov moylariga qo'ndirma, oligomerlar sintezida yarim mahsulot va turli poliuretan qoplamalari sifatida ishlatiladi [4-6, 8-9, 11-13]. Ko'rib turganingizdek karbamatlar turli sohalarda turli maqsadlarda qo'llanilishi uning juda biologik faol ekanligidan dalolat beradi. Shuning uchun organik kimyoning ushbu sohasini rivojlantirish eng dolzarb vazifa bo'lib hisoblanadi hamda sintez, texnologiya va ilmiy asoslangan yondashuvlarning yangi ishlanmalarini talab qiladi.

MATERIALLAR VA USULLAR. N,N'-geksametilen bis-[(orto-krezolilo)-karbamat]ning sintezi uchun orto-krezol, geksametilendiizosianat, trietilamin, dimetilformamid kabi reagentlar kerak bo'ladi. N,N'-geksametilen bis-[(orto-krezolilo)-karbamat]ning olinishi: 10,8 g (0,1 mol) orto-krezolga 10 ml trietilamin, 35 ml DMFA qo'shiladi, aralashtiriladi, xona haroratida 20 ml DMFAda eritiladi 8,4 g (0,05 mol) geksametilendiizotsianat qo'shiladi. Reaksiya aralashmasi vaqt o'tgandan keyin 35-45°C haroratda 3,0-4,0 soat aralashtiriladi, kolba ichidagilar stakanga o'tkaziladi, suv qo'shiladi. Hosil bo'lgan cho'kma YuQX bilan tekshiriladi. Quritgandan so'ng oq kukun olinadi, mahsulotning unumi 18,74 g (nazariydan 97,6%).

NATIJAR VA MUHOKAMA

Reaksiya jarayonini geksametilendiizosianat bilan olib borilishining sababi, izotsianat $-N=C=O$ guruhi elektron bulutining yuqori zichligi va oson harakatlanuvchanligi bo'lib, u bis-karbamatlarni yuqori unum bilan chiqishini ta'minlaydi hamda izotsianat guruhidagi uglerod atomini musbat zaryadini ortishiga olib keladi, bu esa atomni nukleofil agentlariga hujumini osonlashtiradi, shu bilan bir qatorda sterik to'siqlar ham bo'lmaydi. Izotsianat $-N=C=O$ guruhidagi azot va kislorod asosan manfiy zaryadlangan va elektrodonor xossaga ega. Shu sababli ushbu guruh ham nukleofil ham elektrofil zarrachalar bilan ta'sirlashadi. Ko'pgina hollarda, diizotsianatlar elektrofil sifatida harakat qilishi mumkin. Diizotsianatlar uchun eng xos reaksiya bu, kislorod va azot tutgan moddalar ishtirokidagi A_N reaksiyalardir. Biroq bizlarni ko'proq $-N=C$ va $>C=O$ bog'larini nisbiy reaksiya qobiliyati qiziqtirganligi uchun ham $-N=C$ va $>C=O$ bog'lar tartibida reaksiya qobiliyatidan indeks sifatida va

N, C va O atomlarini to'liq π –elektron zaryadlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki, aynan mana shu omillar ularning nukleofil birikish A_N reaksiyalaridagi bog'larni reaksiyon qobiliyatini belgilab beradi. Mualliflar tomonidan taklif etilgan bis-karbamatlar sintezi mexanizmiga ko'ra N,N'-geksametilen bis-[(orto-krezolilo)-karbamat]ning sintezi mexanizmi quyidagicha bo'ladi:

Yuqoridagi reaksiya mexanizmida asosan polyar mexanizm bilan boradigan reaksiyalarda qo'llaniladigan aproton erituvchi dimetilformamid qo'llanildi. Katalizator sifatida kuchli asoslik hossasiga ega bo'lgan trietilamin foydalanilgan chunki azot atomining umumlashmagan erkin elektron jufti hisobiga orto-krezoldagi protonni tortib oladi va ion hossali ionga aylantiradi hamda kuchsiz kislota hossali geksametilendiizotsianat bilan ta'sirlashuvichni ta'minlab beradi. Bu yerda $-N^+=C^+=O^-$ guruhidagi azot va kislorod atomlari asosan manfiy zaryadlanganligi uchun, elektron donor hamda elektrofil hujumga moyil. Ammo ayrim hollarda diizotsianatlar elektrofil agent vazifasini bajarishi reaksiya tezligini va mahsulot unumining oshishiga olib keladi. Orto krezoldagi erkin elektronga ega bo'lgan kislorod diizotsianat guruhidagi elektrofil markazga hujum qilib orto kompleksni hosil qiladi va yana qayta bis-

karbamatga guruhlanadi. Ushbu reaksiya tarkibida kislorod va azot tutgan nukleofil birikish A_N reaksiyalariga mos keladi.

1-jadval.

N,N'-geksametilen bis-[(orto-krezolilo)-karbamat] (MEE-1) sintezi va fizik-kimyoviy xususiyatlari jadvali

Tuzilish formulasi		
Chiziqli		
Fazoviy		
Sistematik nomlanishi	N,N'-geksametilen bis-[(orto-krezolilo)-karbamat]	<p>Olinishi: 10,8 g (0,1 mol) orto-krezolga 10 ml trietilamin, 35 ml DMFA qo'shiladi, aralashtiriladi, xona haroratida 20 ml DMFAda eritiladi 8,4 g (0,05mol) geksametilendiizotsianat qo'shiladi. Reaksiya aralashmasi vaqt o'tgandan keyin 35-45°C haroratda 3,0-4,0 soat aralashtiriladi, kolba ichidagilar stakanga o'tkaziladi, suv qo'shiladi. Hosil bo'lgan cho'kma YuQX bilan tekshiriladi. Quritgandan so'ng oq kukun olinadi, mahsulotning unumi 18,74 g (nazariydan 97,6%)</p>
Brutto formulasi	$C_{22}H_{28}N_2O_4$	
Klassifikatsiyasi	Organik modda	
Molyar massasi M_m	384,47	
Suyuqlanish harorati °C	127-129	
R_f	0,75	
Element analiz,% Hisoblandi:		
C	68,75	
H	7,29	
N	7,29	
Topildi:		
C	68,63	
H	7,17	
N	7,19	
Unum %	97,6	
SEM analiz, %		
C	74,15	
O	17,98	
N	7,87	
UB spektr λ	$\lambda_{max} (CH_3OH) = 280 \text{ nm}, \lg \epsilon \approx 3$	
IQ spektr ν, cm^{-1}	Aromatik xalqa 1483, C-H 3032, CH_3 -2940,63, CH_2 -2941, NH-3340, -C-N 1181, C=O 1700, C-O-C 1256.	
PMR spektr 1H	$^1H_{NMR}$: δ 1.4 (4H, quint, $J = 7.0 \text{ Hz}$), 1.67 (4H, tt, $J = 7.1, 7.0 \text{ Hz}$), 2.3 (6H, s), 3.44 (4H, t, $J = 7.1 \text{ Hz}$), 7.126	

	(2H, ddd, $J = 8.1, 7.5, 1.5$ Hz), 7.21-7.38 (4H, 7.21 (ddd, $J = 8.2, 1.5, 0.5$ Hz), 7.38 (ddd, $J = 8.2, 7.5, 1.2$ Hz)).
YaMR spektr ^{13}C	^{13}C NMR: δ 16.0 (2C, s), 27.1 (2C, s), 29.4 (2C, s), 40.6 (2C, s), 115.8 (2C, s), 126.1 (2C, s), 128.4 (2C, s), 128.9 (2C, s), 129.4 (2C, s), 154.3 (2C, s), 156.3 (2C, s).
Mass spektr m/z	384, 294, 250, 235, 204, 160, 151, 136, 116, 101, 92, 78, 61, 44, 15

1-jadvalda sintez qilingan MEE-1 moddasining mualliflar tomonidan aniqlangan fizik-kimyoviy xossalari keltirildi. Unda nazariy va amaliy molekulyar hisoblashlar, yupqa qatlamli xromatografiyada uning R_f qiymati va tozaligi, zamonaviy elektron mikroskop yordamida element analizi, ultra binafsha spektrofotometr yordamida to'liq uzunliklari, infra qizil spektroskopiya yordamida MEE-1 moddasining tarkibidagi funktsionl guruhlarning yutilish sohalari, yadro magnit rezonansi yordamida molekulaning tarkibidagi vodorodlar soni va joylashuvi, uglerodlar soni va joylashuvi, mass-spektroskopiya yordamida esa molekulani bo'laklarga ajratgan holda signallari o'rganilib sintez jarayonida aynan N,N'-geksametilen bis-[(orto-krezolilo)-karbamat] olinganligi isbotlangan.

XULOSA

Maqolada keltirilgan sintez usuli boshqa sintez usullariga qaraganda ancha samaraliroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Ularning bis-karbamat sintezi usuli resurs va energiya tejankor, ekologik toza, chiqindisiz hamda mahsulotning yuqori unum bilan hosil bo'ladi. Bu hzoirga vaqtda har tomonlama jahonda yuritilayotgan siyosatga to'liq mos keladi. Bundan tashqari mualliflar tomonidan MEE-1 moddasining o'rganilishida katta ilimiy izlanishlar olib borilganligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Yuqoridagi jadvalda aniqlangan ma'lumotlar ushbu moddalarni kelajakda yanada chuqurroq o'rganish va qo'llanilish sohasini kattalashtirish uchun zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Энтелис С.Г., Нестеров О.В. Забодин В.Б “Комплексы реагентов с катализаторами как промежуточные продукты реакции”//Кинетика и катализ-1966.Т.вып.4.- С.627-632.

2. Вязьмин С.Ю., Березина С.Е., Ремизова Л.А. Дамнин И.Н. Гляйтер Р. Синтез новых сопряженных диенов, содержащих карбаматные группы, и изучение их свойств // Ж.Органическая химия, Москва, 2002, Т. 38, № 6. - С. 817-829.
3. Великородов А.В., Бакова О.В., Мочалин В.Б., Синтез О-алкил производных метил –N-(п-гидроксифенил)карбамата и некоторые их реакции // журнал органической химии. Москва, 2002. №1, С. 75-78
4. Махсумов А.Г., Абдукаримова С.А., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р. Синтез и свойства производного- N,N' -гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамата] и его применение // Universum: химия и биология, Научный журнал, выпуск: 10-2 (76) октябрь 2020, С.33-40.
5. Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Исмаилов Б.М., Машаев Э.Э. Синтез и свойства производного – N,N'-гексаметилен бис-[(орто-аминоацетилфенокси)]-карбамата и его применение // Universum: химия и биология, Научный журнал, выпуск: 3(57), Март 2019, -С.65-72.
6. Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Холбоев Ю.Х., Уразов Ф.Б., Зохиждонов С.А. N,N'-гексаметилен бис [(м-крезолило) -карбамат] и его физико-химические свойства // Life Sciences and Agriculture. 2022. №1 (9).
7. Сафаров Т.Т., Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Кодиров О.О. Синтез N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) -карбамата] и изучение физико-химических параметров // Композиционные материалы. 2022. №4.
8. Махсумов А.Г., Жагфаров Ф.Г., Арипджанов О.Ю., Азаматов У.Р. Синтез и свойства производных мета-крезолило-карбаматов, их биологическая активность // НефтеГазоХимия. 2022. №3.
9. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Мухиддинов Б.Ф. Нефт маҳсулотлари асосида N,N'-гексаметилен бис [(мета-крезолило)-карбамат] синтези ва қўлланилиши «O'ZBEKISTON NEFT VA GAZ JURNALI» –Т., №1/2023.январ, феврал, март. - С.35-38.

10. Штамбург В.Г., Клоц Е.А., Сердюк В.Н., Плешкова А.П., Ивонин С.П. Образование N-ацелокси - N-алкоксикарбаматов и N,N¹-диалкоксикарбаматов при нуклеофильном замещении хлора в N-хлор -N-алкоксикарбаматах // Ж. Украин.химия. 2001, №11(67).- С.94-97.

11. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Мухиддинов Б.Ф. Нефт маҳсулотлари асосида N,N'-гексаметилен бис [(мета-крезолило)-карбамат] синтези ва қўлланилиши «O'ZBEKISTON NEFT VA GAZ JURNALI» –Т., №1/2023.январ, феврал, март. - С.35-38.

12. Shomurodov A.I., Ismailov B.M., Maxsumov A.G. Mannix reaksiyasi asosida monokarbon kislota propargil efirlarini piperidin bilan o'zaro ta'sirlashuv reaksiyalari // "INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION, ISSN 2181-371X ✓SJIF (2023)-5,305. Volume 2, Issue 9, APRIL 2023 – P.765-772.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7934265>

13. Makhsumov A., Holboyev Y., Valeeva N., Ismailov B., Askarov I. [Synthesis of 1-nicotinoylo-3-\(meta-nitrophenyl\)-thiourea derivatives with anti-inflammatory activity](#) // J. E3S Web of Conferences, EDP Sciences 434, ICECAE 2023, p. 02032.

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343402032>.